

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Baxodirova Shaxlo Baxodirovna,

Chirchiq davlat Pedagogika instituti tayanch doktoranti,

E-mail:Shaxlo.bakhodirova@mail.ru

**ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI,
QARASHLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393735>**ANNOTATSIYA**

Abdulla Qodiriy tilshunoslikning leksikografiya sohasida ham birmuncha salmoqli ishlarni amalga oshirgan. Yozuvchining barcha asarlari tili o'ziga xos bo'lib, bu asarlar tili lingvistik aspektida jiddiy tadqiq etilishi lozim. O'z faoliyatida amalda lug'atchilik bilan ham shug'ullangan-lug'at tuzishda ishtirok etgan. Xalq tilida, shevalarda mavjud bo'lgan so'zlarni yig'ish, to'plab olish borasida jiddiy qayg'urgan. Abdulla Qodiriy ijodi, asarlari ko'plab yangi-yangi tadqiqotlar uchun manba – obyekt bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: umumxalq tili, lug'atchilik, uslub, nutq madaniyati, imlo.

Baxodirova Shaxlo Baxodirovna,

Basic doctoral student of Chirchik State Pedagogical Institute,

E-mail:Shaxlo.bakhodirova@mail.ru

ABDULLAH QADIRI'S ACTIVITY AND VIEWS ON LEXICOGRAPHY

Abstract: Abdullah Qadiri has also done significant work in the field of lexicography of linguistics. The language of all the author's works is unique, and the language of these works should be seriously studied from a linguistic point of view. In practice, he was also involved in compiling a dictionary. He took great care to collect the words that were available in the vernacular. Abdullah Qadiri's work is a source of inspiration for many new studies.

Key words: vernacular language, lexicography, style, speech culture, spelling.

Баходирова Шахло Баходировна,

Докторант Чирчикского государственного педагогического института,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ АБДУЛЛЫ КАДИРИ НА ЛЕКСИКОГРАФИЮ

Аннотация: Абдулла Кадири также проделал значительную работу в области лексикографии языкознания. Язык всех произведений автора уникален, и язык этих произведений следует серьезно изучить с лингвистической точки зрения. Он также занимался лексикографией и участвовал в составлении словарей. Его очень беспокоил набор слов на просторечии. Работа Абдуллы Кадири является источником вдохновения для многих новых исследований.

Ключевые слова: просторечие, лексикография, стиль, культура речи, орфография.

Kirish. Abdulla Qodiriy tilning lug‘at tarkibi bilan ish tutishda (ularni aniqlash, to‘plash, saralash, tahlil qilish kabilarda) har bir tilning o‘ziga xos xususiyatlarini saqlab berishga ham rioya qilish lozimligini ta’kidlaydi. Ko‘rinadiki, til lug‘at tarkibining o‘zgarib turishi masalasi ham, tilning lug‘at tarkibi bilan ish tutishda har bir tilning o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi zarurligi masalasi ham eng muhim va juda jiddiy nazariy masaladir. Ana shu masalalar Abdulla Qodiriy tomonidan to‘g‘ri talqinini topgan. Abdulla Qodiriy, aynan, (bizningcha) til lug‘at doimiy muammoligicha turuvchi, bir nazariy fikrni to‘g‘ri talqin etadi: "Hamma til ham qo‘shni tillardan "qarz" oladi. Busiz iloji yo‘q. Asar faqat o‘z tilidagina yozilsa shirasiz, quruq chiqadi. Yozuvchi o‘z xalqining tilini, folklorini kamol o‘rganishi shart va bir necha tillarni, ayniqsa, yaqin qo‘shni tillarni, bilishi fazilat. Shundagina tili boyiydi, asari jonlanadi". (Matn "Yodnoma"dan olindi, 72-bet)

Malik Rahmon o‘zining "To‘g‘riso‘z ustoz" maqolasida "O‘sha davrda (1930 - yillar) ishlarimizga O‘zbekiston fanlar komitetining boshlig‘i Otajon Hoshimov katta yordam qilgan edi. Abdulla Qodiriy, Sanjar Siddiq va Nabi Alimuhammedovlar lug‘atlar tuzishda juda katta xizmat qiladilar. O‘zbek tilining besh tomlik ruscha-o‘zbekcha lug‘ati shular ishtirokida dunyoga kelgan edi.

Abdulla Qodiriyning atamalar sohasida katta xizmatlarini e‘tiborga olib, shu sohada-terminkomga bosh maslahatchi – konsultant etib tayinlandi, deb yozadi.

Abdulla Qodiriyning lug‘at tuzishda ishtirok etganligi uning "Lug‘at pudratchiligi va quruq rasmiyat", deb ataluvchi "Sho‘ro yozuvchisining xati"dagi quyidagi fikrlari ham tasdiqlaydi: "So‘ngra O‘znashr tazyig‘i ostida kollektiv a‘zolari bilan kelishib tuzilgan shartnoma asosida "P" xarfini ishlab berishni -so‘rab (P harfi bilan boshlanuvchi barcha so‘zlar nazarda tutilyapti) menga murojaat qiladi. Men qabul qilaman, bir qancha vaqtlar o‘tirib "P" harfini tuzib chiqaman. Kollektiv qabul qilib oladi... "11" harfidan 497 so‘zdan boshqasi ("P"ni taxminan 11000 so‘z deyaalik. A.Q.) Abdulla Qodiriy tomonidan ishlangan. Bunda Saidovning hech qanday aloqa va xizmati yo‘q. O‘znashr hisobni Abdulla Qodiriy bilan yurguzsin" mazmunli qaror chiqarib nusxasini O‘znashrga yuboradi. O‘znashr kollektivning qaror va murojaatiga iltifot qilmaydi. Biz formal ravishda Abdulla Saidovni taniymiz, siz bilan ishimiz yo‘q, sudga beringiz dedi. Ish, xizmat meniki, O‘znashr arxivida saqlangan asl qo‘lyozma meniki: ammo bu mehnat baravariga haq olish "vijdonli" Saidovniki" ("Diyor bakr", 390-bet).

Habibulla Qodiriy otasi Abdulla Qodiriyning lug‘atchilik bilan ham sho‘g‘ullanganligini bir o‘rinda qayd etib o‘tadi: "1926-yildan boshlab Qodiriyning qizg‘in kundalik matbuotchilik faoliyatlari asta susaya bordi. Biron idoraga (redaksiyaga) bog‘lanib ishlashdan voz kechadilar... Faqat munosabati kelsa, ba‘zan-ba‘zan maqolalar, felyetonlar yozadilar, o‘quv kitoblari, qishloq xo‘jalik risolachalarini tarjima qiladilar, tahrir, lug‘at tuzish kabi ishlar bilan va asosan uy-xo‘jalik, dehqonchilik, bog‘dorchilik, qish kezlarida esa asta "Mehrobdan chayon" romanini yozish bilan shug‘ullanadilar" ("Otam haqida", T., 1983, 118-b.)

Abdulla Qodiriyning lug‘atchilik bilan ancha jiddiy shug‘ullanganligini, bu borada ancha tajribaga ega ekanligini yana Habibulla Qodiriyning quyidagi fikrlaridan ham to‘la anglash mumkin: "...Yodimda shu shiypon tagiga g‘isht terilayotganida Yudaxin familiyali bir rus kishi dadamni so‘rab keldi va rus bo‘lishiga qaramay, u hamma usta-mardikorlar bilan "horma, bor bo‘l" qilib o‘zbek tilida so‘rashib chiqdi. Yudaxin sharqshunos, shu yillarda birinchi o‘zbekcha-ruscha lug‘at tuzar va shu munosabat bilan Qodiriydan ba‘zi bir maslahatlar olgani biznikiga kelgan ekan... U portfelidan bir dasta qog‘oz chiqarib dadamga ko‘rsatgan edi. Qog‘ozlarda qator qilib arab alifbosida o‘zbekcha va ruscha so‘zlar yozilgan edi. Yudaxinning 15 000 so‘zlik bu lug‘ati 1927 yilda bosilib chiqdi..." (O‘sha kitob, 121-bet)

Yudaxin kabi shevashunos, yirik tilshunosning o‘z vaqtida Abdulla Qodiriydan so‘zlar izohlarini berishda maslahat olishi, albatta, bejiz emas. Yozuvchi yuqorida qayd etilganidek, lug‘at tuzish bo‘yicha ma‘lum tajribaga ega bo‘lgan edi. O‘g‘illari Habibulla Qodiriy o‘zining "Otam haqida" kitoblarida, haqiqatan ham, Abdulla Qodiriyning "Ruscha-o‘zbekcha to‘la so‘zli lug‘atning 11 000 so‘zdan iborat "P" harfini tuzganligini alohida qayd etadi: 1933-yilning kech kuzagi edi, shekilli, dadam bir-ikki oy bosim o‘tirib, "Ruscha-o‘zbekcha to‘la so‘zli lug‘at"ning "P" harfini

tuzdilar. Yodimda, u kishi sandalda o‘tirib atroflarida o‘nlab rus, o‘zbek, arab, turk lug‘atlarini yozib ko‘yib, alfavit bo‘yicha kitoblardan yangi so‘zlar izlar va topib yozgach, lug‘atlardan unga, yana ma‘no qidirar edilar... Lug‘at 1934-yil yozida lotin alifbosida bosilib chiqdi..." (159-bet) Bu o‘rinda berilgan 11 000 so‘z deyish to‘g‘ri emas, aslida 11 000 bo‘lishi kerak.

Abdulla Qodiriyning so‘z, uning ma‘nosi, izohlanishi, yozilishi haqidagi – fikrlari, bu masalalar bo‘yicha qarashlari ham, adibning to‘g‘ri yozish, so‘z ma‘nolarini to‘la anglagan holda qo‘llash masalalariga jiddiy e‘tibor berganini ko‘rsatadi: “— Haqiqatdan qochib, tilga yangi qoidalar tuzish razolatdir, o‘rtoq!” (G‘ozi Yunusga nisbatan aytilgan fikr — Y.T.); "Men "So‘zda iqtisodsizlik", deb "Mushtumning nihoyatda serso‘z va kam ma‘no ekanini murod tutgan edim. Mulla G‘ozi bo‘lsa "Iqtisodsizlik" zamirida tilimizning ishlanmaganini, uslubsizlikni va tag‘in allanima balolarni ko‘rsata kelib: "Bu kun imlochilarning har biri bir boshqa imlo bilan yozganda bir jumla so‘zni, o‘n kishi o‘n xil tuzadir", deb o‘zini kulgi bir holga qo‘yadir. Sizga muallimlik qilmayman-ku, biroq aytib o‘taman: bir jumla so‘zni, albatta, o‘n kishi o‘n xil tuzadir (bu o‘rinda bir fikrni o‘n kishi o‘n xil shaklda ifodalashi mumkinligi haqida, deb tushunish kerak — Y.T). Siz buni bir xil yozmaydi, deb aytmangki, uyat. Agar qabul qilsangiz, bir ma‘noni anglatgan bir jumlaning o‘n kishi tarafidan o‘n turlik yozilishi siz aytgan imloning tuzalishiga hech bir vaqt qaramaydurg‘an tabiiy bir qonundir. Imlo tuzalgach, kishilar bir tuz, bir surat va bir bo‘yda tug‘iladirlar, deb qarash, ayniqsa, sizga — G‘ozi Yunusga yarashmaydir..." (O‘sha kitob, 252-bet).

(Aytish kerakki, albatta, bu o‘rinda ikki adib nutqlaridagi tub mohiyatni tushunishda yondashish boshqacha bo‘lgan. Ya‘ni G‘ozi Olim so‘zlarning to‘g‘ri yozilishi bo‘yicha imlo qoidalaridagi har xillik haqida fikr yuritsa va to‘g‘ri yozish bo‘yicha imlo qoidalari pishiq ishlanmagan taqdirda, so‘zni turli xil yozish holati yuz berishi haqida fikr yuritgan bo‘lsa, Abdulla Qodiriy har bir ijodkorning bir fikrni turli xil ifodalashi — jummalarni har xil tuzishi mumkinligini haqida — uslubiyat haqida fikr yuritib, G‘ozi Olimni ana shuning farqiga bormaganlikda ayblayaptiki, bu oddiy anglashilmovchilik bo‘lgan. Bu o‘rinda o‘z tushunishicha, G‘ozi Olim ham hakdir, o‘z tushunishicha, Abdulla Qodiriy ham hakdir – Y.T.). Shuningdek, "falagimizga tushkan shung‘iyalar" yoki palagimizdan shung‘iya chiqdi"; palagimizni shung‘iya bosdi birikmalarining yozilishi haqida gap borganda ham, har ikki adibning yondashuvlarida har xillik kuzatiladi: 1) G‘ozi Olim palak so‘zining falok tarzida yozilishiga e‘tiborni qaratsa, A.Qodiriy shung‘iya chiqdi, shung‘iya tushdi, shung‘iya bosdi birikmalaridagi chiqdi, tushdi, bosdi so‘zlarining qo‘llanish-ishlatilish holatiga e‘tibor beradiki, bu ham anglashilmovchilik oqibatidir. Shunga qaramay, gap to‘g‘ri jumla tuzish, so‘z ma‘nolarini farqlab turib qo‘llash haqida borayotganligining o‘zi biz uchun qimmatlidir. Chunki bu narsa A.Qodiriyning har bir so‘z uning ma‘nosi, qo‘llanishiga e‘tibor berganligini tasdiqlovchi holatlardir.

Abdulla Qodiriyning so‘z, so‘z qo‘llash, uning ma‘nolariga e‘tibor berish borasida qayd etgan fikrlari uning “Moskov xatlari”da ham o‘z ifodasini topgan, “Endi bu uch gazetamiz imlosi ustida darozlik (qo‘li uzunlik, kuch ko‘rsatish-A.Q.) qilaylik: ...surnaychilardan bittasi mashq qilib turgan ekan, shu vaqt savili ham (orqa, ket – A.Q.) ham qo‘shilishib yuboribdir. Bu bemaza mashqdan achchig‘langan surnaychi, surnayini qo‘liga olib- Yo san chal yo man chalay! – degan.

Shunga o‘xshash bizning imlolarimizning “unisi qosin-u va yo bunisi!”. Shu choqqacha bu to‘g‘rida so‘z aytuvchi birorta bemaza mardikor yo‘qligi ajoyib bir hodisadir. Hozirgi gazetalarimizdan olgan taassurotim shugina, boshqa gaplar boshqa vaqtga...” (Gap “Farg‘ona”, “Zarafshon”, “Ko‘mmunist” gazetalaridagi xato jumlar haqida borgan – Y.T.)

Abdulla Qodiriy “Ko‘mmunist” gazetasida “...loyihaning og‘urlashtirilganligini so‘zladilar gapidagi og‘ur so‘zini og‘ir tarzida yozilmaganligini, mo‘pirning xitobasi birikmasidagi mo‘pir so‘zining mo‘pr yoki xitobasi so‘zining xitobnomasi tarzida yozilmaganini chegirish so‘zi o‘rnida guzasht tarzida berilganligini jiddiy tanqid qilar ekan, imloga bo‘lgan o‘z munosabatini bildirib o‘tadi.

Xullas, Abdulla Qodiriy o‘z ijodiy faoliyatida lug‘atlar yaratishning muhimligiga, til bilish, so‘zlarning ma‘nolariga, qo‘llanishlariga, yozilishi masalasiga, imlo borasidagi muammolarga alohida to‘xtalgan bo‘lsa-da, o‘rni bilan eng zarur fikrlarni aytib o‘tgan. Muammolarga o‘z munosabatini bildirib o‘tgan. O‘z faoliyatida amalda lug‘atchilik bilan ham shug‘ullangan-lug‘at

tuzishda ishtirok etgan. Xalq tilida, shevalarda mavjud bo'lgan so'zlarni yig'ish, to'plab olish borasida jiddiy qayg'urgan. Xalq tili bilan adabiy tilni yaqinlashtirish, uni umumxalq tilidagi birliklar bilan boyitishi kerakligini to'g'ri anglagan va ta'kidlagan, targ'ib qilgan. Shu yo'l bilan o'zbek adabiy tilining rivoji uchun o'z hissasini qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. V.Rahmon. "O'zbek romanchiligining shoh asarlari" ("Adabiyot, badiiyat, abadiyat", T., 2004 y.)
2. Y.Tojiyev. "Til jozibasi" (A.B.A., T., 2004 y.)
3. Malik Rahmon. Qodiriyning qo'msab. "To'g'riso'z ustoz" T., 1994-y. 49-bet.
4. I.Qo'chqortoyev "A.Qodiriy asarlarining tili haqida" (O'zbek tili va stilistikasi", T., 1972 y.
5. Habibullo Qodiriy. "Otam haqida", T., 1989 y.
6. O. Sharafiddinov. "Birinchi mo'jiza" T., 1979-y.
7. Abdulla Qodiriy "Diyori bakr" kichik asarlar to'plami. "Yangi asr avlodi", 2007-y.
8. Umarali Normatov. "Qodiriyning so'nggi iltijosi" T., 2014-y.
9. Pirimqul Qodirov. Xalq tili va realistik proza, T., 1973 y.
10. Y.Tojiyev va boshqalar. "O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari" T., 2006-y.
11. Fathiddin Nasriddinov. "Mahorat jilolari" (risola), "Bilim jamiyati", №18, 1974 y.
12. Qodirova Xurshida Botirovna. Abdulla Qodiriyning efemizm va disfemizmdan foydalanish mahorati".nom.diss., T., 2012 y.

Ганиева Дилдорахон Азизовна,
Андижон давлат университети докторанти,
филология фанлари номзоди, доцент

МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393739>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада агглютинатив ва флектив тилларда ёрдамчи феъллар гуруҳи ҳақида сўз юритилган. Хусусан, инглиз тилидаги модал феълларнинг ҳамда ўзбек тилидаги кўмакчи феълларнинг синкретик табиати ёритилиб, уларнинг полифункционал хусусиятлари **can** ва **could**, **бил** ва **ол** феъллари мисолида таҳлил этилган. Агглютинатив тилларга мансуб ўзбек тилида модал феъллар гуруҳи ажратилмайди. Бир қатор манбаларда феълнинг нокатегориал шакллари икки турга бўлиниши, биринчи гуруҳ ўз ичига феълнинг функционал шакллари олиши, иккинчи гуруҳ феълнинг модал шакллари деб аталиши таъкидланади.

Калит сўзлар: бирламчи ёрдамчи феъллар, модал феъллар, модаллик, синтетик ва аналитик модал шакллар, синкретиклик, полифункционаллик.

Ганиева Дилдорахон Азизовна,
докторант Андижанского государственного университета,
кандидат филологических наук, доцент

СИНКРЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается группа вспомогательных глаголов в агглютинативных и флективных языках. В частности, выделяется синкретический характер модальных глаголов в английском языке и вспомогательных глаголов в узбекском языке, а также анализируются их полифункциональные свойства на примере глаголов **can** и **could**, **бил** и **ол**. В узбекском языке, относящемся к агглютинативным языкам, не выделяется группа модальных глаголов. В ряде источников отмечается, что некатегориальные формы глагола делятся на два типа, к первой группе относятся функциональные формы глагола, а ко второй группе относятся модальные формы глагола.

Ключевые слова: первичные вспомогательные глаголы, модальные глаголы, модальность, синтетические и аналитические модальные формы, синкретичность, полифункциональность.

Ganieva Dildorakhon Azizovna,
Doctoral student of Andijan State University,
PhD in Philological Sciences, Associate Professor

SYNCRETIC AND POLYFUNCTIONAL FEATURES OF MODAL AND AUXILIARY VERBS

ANNOTATION

This article discusses about the issues on auxiliary verbs in agglutinative and inflectional languages. In particular, the syncretic nature of modal verbs in English and auxiliary verbs in Uzbek is highlighted, and their polyfunctional properties are analysed using the example of the verbs **can** and **could**, **bil** and **ol**. The Uzbek language, which belongs to agglutinative languages, does not have a group of modal verbs. In a number of sources it is noted that non-categorical forms of the verb are divided into two types, the first group includes functional forms of the verb, and the second group includes modal forms of the verb.

Key words: primary auxiliary verbs, modal verbs, modality, synthetic and analytical modal forms, syncretism, polyfunctionality.

Жаҳон тилшунослигида феъллар асосан тўлиқ, соф, лексик феъллар ва ёрдамчи, кўмакчи, модал феъллар каби икки гуруҳга бўлинади. Флектив тиллар гуруҳига кирувчи инглиз тилидаги соф ёки тўлиқ бўлмаган феъллар бирламчи ёрдамчилар ва модал феълларга бўлинади. Р.Деклерк бирламчи ёрдамчи феъллар ва модал ёрдамчилар ўртасидаги фарқни уларнинг семантик жиҳати билан боғлайди. Олим модал ёрдамчи феъллар истак, мумкинлик, рухсат, эҳтиёж, мақсад, мажбурият, тахмин, қобилият, аниқлик кабиларни билдириш учун қўлланишини таъкидлайди. Модал феъллар бирламчи ёрдамчи феъллардан семантик жиҳатдан фарқланиши, яъни улар грамматик функция бажармасдан, лексик маъно қўшиш учун хизмат қилишини айтиб ўтади. Шунингдек, “Бироқ уларнинг лексик маънолари лексик феълларникига нисбатан унча аниқ эмас ва кўпроқ ўринларда мувофиқ келади” [1]. Куйида модал феълларнинг синкретик табиати ва полифункционал хусусиятлари ҳақида фикр юритамиз.

Инглиз тили грамматикасида феъл сўз туркуми доирасида муҳим аҳамиятга эга бўлган модал феъллар, юқорида айтиб ўтилганидек, ёрдамчи феъллар қаторида ўрганилади. “Модал ёрдамчи (Modal auxiliary [лотинча auxiliarius ‘ёрдам бериш’], (шунингдек, helping verb)). Асосий феълнинг инфинитив шакли билан боғланган ҳолда модал маънони ифодаловчи феълларнинг чегараланган кичик семантик тўплами... Модал феълларнинг иккита асосий функцияси – а) гапнинг эгаси ва феъл орқали тасвирланган ҳаракат ўртасидаги семантик муносабатни аниқлаштириш,...б) айтилган фикрга нисбатан сўзловчининг субъектив муносабатини ифодалаш” [2].

Агглютинатив тилларга мансуб ўзбек тилида модал феъллар гуруҳи ажратилмайди. Бир қатор манбаларда феълнинг нокатегориал шакллари икки турга бўлиниши, биринчи гуруҳ ўз ичига феълнинг функционал шакллари, иккинчи гуруҳ феълнинг модал шакллари деб аталиши таъкидланади. Синтетик ва аналитик шаклларга бўлинган модал шаклларнинг синтетик турида -ла, -ғила (-кила, -қила), -(и)мсира, -(и)нкира, -(и)ш қўшимчалари ёрдамида бундай шакллар ҳосил бўлиши, аналитик шакллар кўмакчи феълли ва тўлиқсиз феълли аналитик шаклларга бўлиниши айтиб ўтилади [3].

Ф.Польмер модал феълларни функциясига кўра уч гуруҳга ажратади: эпистемик, деонтик ва динамик. Бу учала функциянинг амал қилишини *can* ва *may* феъллари қатнашган куйидаги учта гап орқали кўрсатиб беради:

John may be in his office – Жон офисида бўлса керак (эпистемик).

John may/can come in now – Жон ҳозир келиши мумкин (деонтик).

John can run ten miles with ease – Жон ўн километрга қийналмай югура олади (динамик).

Мазкур гапларни олим шундай изоҳлайди: “Бу учала гап ўртасидаги фарқ шундаки, биринчиси (эпистемик) Жоннинг офисда бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳукм қилади, иккинчиси (деонтик) Жонга келиши мумкинлиги тўғрисида рухсат беради, учинчиси (динамик) Жоннинг 10 километрга қийналмай югура олиши ҳақида маълум қилади” [4].

М.Перкинз ҳам модал категорияларни Ф.Польмер каби эпистемик, деонтик ва динамик турларига ажратади ҳамда бунда эпистемикни рационал қонунлар доирасида аниқланадиган,

деонтикни ижтимоий қонунлар доирасида аниқланадиган ва динамикни табиат қонунлари доирасида белгиланадиган модаллик деб ҳисоблайди [5].

Инглиз тилшуноси П.Портнер ҳам модалликни эпистемик, динамик, шунингдек, муҳимлик (приоритет) турларига бўлади. Қуйидаги мисоллар орқали у ўз фикрларини изоҳлайди:

Эпистемик модаллик:

A typhoon may hit the island – Тайфун оролга уриши мумкин.

Mary must have a good reason for being late – Мэрининг кеч қолишига арзирли сабаб бўлиши керак.

Динамик (мўлжалланган) модаллик:

John can swim – Жон суза олади. (қобилият)

You can see the ocean from here – Сиз бу ердан океанни кўра оласиз. (имконият)

Mary will laugh if you tell her that – Мэрига бунни айтсангиз, кулади (табийий мойиллик).

Динамик (ўлчовга асосланган) модаллик:

A spider can be dangerous – Ўргимчак хавфли бўлиши мумкин (мавжуд, экзистенциал)

A spider will be dangerous – Ўргимчак хавфли бўлади (универсал).

Муҳимлик (приоритет) модаллиги:

The rich must give money to the poor – Бойлар камбағалларга пул беришлари керак (деонтик).

You should try this chocolate – Сиз бу шоколадни тотиб кўришингиз керак (зарурий)

You should add some more salt to the soup – Сиз шўрвага озгина туз қўшишингиз керак (мақсадга йўналтирилган) [6].

Кўриниб турибдики, модалликка эпистемик ёндашув С.Гринбом, Ф.Польмер, М.Перкинз ва П.Портнернинг барчасига хос, деонтик ёндашув С.Гринбом, Ф.Польмер ва П.Портнерда учрайди, динамик модаллик ҳақида Ф.Польмер, М.Перкинз ва П.Портнер фикр юритади. Шу ўринда М.Перкинзнинг учала модаллик турлари тўғрисида рационал, ижтимоий ва табиат қонунлари доирасида баҳолаши модал феълларни умумлашган гуруҳларга ажратишда энг тўғри қараш, деб ҳисоблаш мумкин.

Умуман олганда, модал феълларни таснифлашда бундай хилма-хиллик, шунингдек, бир модал феълнинг бирдан ортиқ гуруҳга тааллуқли бўлиши мазкур феълларнинг синкретик табиатини изоҳлайди.

Can модал феълнинг бирламчи функцияси гапнинг эгаси орқали ифодаланаётган шахсда бирор нарсани бажара олиш қобилиятининг мавжудлигини билдиришдир: I mean obviously I can write academic articles.

Мазкур феълнинг яна бир функцияси сўроқ гапларда биринчи шахс билан ишлатилганда, бирор ишни қилиш учун рухсат сўраш, дарак гапларда иккинчи ва учинчи шахслар учун маълум ҳаракатни бажариш учун рухсат бериш маъносини ифодалашдир:

Can I borrow yours?

You can take these.

Шунингдек, can модал феъли мумкинлик маъносини билдириш учун ҳам қўлланиши мумкин:

These forces can be known and expressed only indirectly, through the condensations and displacements of dream imagery.

Таҳлил қилинаётган модал феълнинг қуйидаги маъноларни ифодалаш учун ишлатилиши унинг кенг тарқалмаган функциялари ҳисобланади:

I can take these letters to the post office if you like.

Юқоридаги гапда can феъли ўз хизматини таклиф қилиш учун қўлланыпти.

Can you help me with my paper?

Бу гапда модал феълнинг бу шакли илтимос маъносини ифодалаш учун ишлатилипти.

We can talk about that next time гапида can феъли келаси замондаги таклиф маъносини билдирипти.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6